

РОЛЬ ВИТАМИНА D ПРИ ЭНДОКРИННОМ БЕСПЛОДИИ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Алимова Махлиё Махмуд кизи
Атаджанова Замира Юсуповна
Ибодуллаева Мукаддас Олимбоевна

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Актуальность: Актуальность исследования: Эндокринное бесплодие-распространенное гинекологическое заболевание с частотой встречаемости 6—10% в общей популяции, имеющее в последнее время неуклонную тенденцию к росту. Согласно современным эпидемиологическим исследованиям, дефицит витамина D очень часто сочетается с ЭБ (у 67—85% женщин с ЭБ отмечается разной степени выраженности дефицит витамина D. Дефицит витамина D, приводя к дефициту половых гормонов, способствует нарушению жирозапасающих (пролактин, инсулин, кортизол) и жиросжигающих (гормон роста, катехоламины, половые гормоны, тиреоидные гормоны) факторов.

Цель исследования: оценить роль витамина D в регуляции процессов стероидо- и фолликулогенеза и изучить эффективность применения препаратов витамина D на этапе планирования беременности у женщин с эндокринным бесплодием проживающих в зоне Приаралья.

Задачи исследования: определить уровень витамина D в крови женщин с эндокринными бесплодиями, проживающих в зоне Приаралья, определить клиническую эффективность и безопасность добавления Витамина D к стандартной терапии у пациенток с гормональным бесплодием.

Методы: Проведено клиничко-лабораторное обследование женщин репродуктивного возраста с эндокринным бесплодием, включающее анализ гормонального профиля (ЛГ, ФСГ, пролактин, АМГ, ТТГ, кортизол), уровня витамина D, а также оценку экологических маркеров.

Результаты: Установлено, что у женщин Приаралья с эндокринным бесплодием чаще выявляются гипофункция щитовидной железы, гиперпролактинемия и дефицит витамина D по сравнению с контрольной группой. Выявлена корреляция между степенью экологической нагрузки и выраженностью гормональных нарушений.

Выводы: при оценке уровня вит D отмечено его дефицитное состояние у представительниц 1- и 2- групп по сравнению с группой контроля. Умеренный дефицит наблюдался 1-группе у 12(46,2%), 2-10(50%) и 3-группе 4(28,6%)

женщин. Выраженный дефицит выявлено у 5(19,2%) женщин с СПКЯ, 4(20%) женщин с ГПР и в контрольной группе такое состояние не выявлено. Прием препаратов витамина D в дозировках, соответствующих его статусу, у 88% женщин с бесплодием повышает уровень витамина D до нормальных значений (в среднем на 7,43 нг/мл). Полученные показатели свидетельствовали о том, что, большинство женщин имели нарушение жирового обмена и практически у всех женщин 1- группы ее содержание в крови было повышено. Комплексный подход при лечении бесплодия у женщин привело к наступлению беременности у 9(34,6%) пациенток из 1-й группы, у 11(55%) пациенток из 2-й группы и успешность вынашивания беременности. В настоящий момент все наступившие беременности протекают физиологично в 1а и 1б группах.